

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570876>

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Ниязова Г.Т., Зайдуллаева М.О., Сейфуллаева Г.А.

Каракалпакский медицинский институт

Современное школьное образование невозможно представить без использования компьютеров. Необходимость овладения компьютерной грамотой очевидна, достоинства ИКТ в обучении не вызывают сомнений. Не только в школе, но и дома ученики используют компьютеры для разных целей. Но опрос показал, что многие из детей не задумываются при этом о сохранении своего здоровья. Чтобы компьютер не оказался врагом, а превратился в очень полезный инструмент, весьма облегчающий жизнь, нужно разумно подойти к вопросам организации рабочего места, правильного подбора рода занятий, распределения времени, использования несложных упражнений для снятия утомления и напряжения [2].

Интернет - технологии используются на разных уровнях образования, как в высших учебных заведениях, так в школе и дошкольном образовательном учреждении, и даже для домашнего обучения. Нельзя недооценивать пользу этих технологий, так как они помогают взглянуть по-новому на всю систему образования, сделать сам процесс обучения результативнее, комфортнее и приятней [1].

Цель исследования. Изучено обращение детей школьного возраста с компьютером, влияние компьютера на их здоровье и соблюдение санитарно - гигиенических норм учащимися при работе с компьютером. С целью выявления степени влияния использование компьютера на уровень развития детей весь обследованный школьники, методом проведения индивидуальной оценки, был разделен на 3 группы: 1-я группа - дети с ниже среднего и низким уровнем физического развития (относительно замедленное развитие); 2-я группа контрольная – дети со средними величинами; 3-я группа с выше среднего и высокими показателями физического развития (относительно ускоренное развитие).

Материал и методы исследования. Программа исследований включала проведение анкетного опроса учащихся. С помощью специально разработанных анкет проведен опрос 217 детей 8-9 классов, обучающихся в общеобразовательных школах г.Нукуса.

Результаты исследований. Выявлено, что из всего контингента опрошенных детей 7,8% не занимаются в компьютере, 24,9% -пользуется компьютером в течение 1 года, 41,0% -3 –х лет, 17,5% -5 –ти лет, 8,8% более 5 лет. Данные анкетного опроса показали, что из числа занимающихся компьютером в среднем 81,1% школьников за компьютером проводят время до 2-х часов в день, 10,7% детей –от 2-х до 5 часов в день, 8,2% -более 5 -ти часов.

При пользовании компьютером в основном большинство детей (41,9%) предпочитают игры, 21,7% детей пользуется программы графического редактора (P/Paint, Photoshop), 22,1% детей использует текстовый редактор (Word) и 8,3% школьников используют другие программы или одновременно всех программ.

При изучении потребности в компьютерных играх из числа опрошенных детей 31,8% смотрят на игры равнодушно, у 63,6% учащихся периодически возникает желание поиграть и 4,6% школьников ни дня не могут без них обойтись.

Частота ухудшения самочувствия во время работы за компьютером с появлением головной боли временами почувствовали 38,7% и регулярно -8,1% детей, у остальных школьников (53,2%) ни каких жалоб не было.

Особый интерес представили данные о соблюдении учащимися правил профилактики при работе за персональным компьютером. Такие данные, как при работе на компьютере делали ли перерывы и упражнения для глаз, который несомненно, оказывают влияние на состояние здоровья детей.

Данные опроса свидетельствовали, что почти 29,5% школьников вообще не делали перерывы, 24,4% ученики делали перерывы каждый час, 31,3% -каждые 20 минут и остальные дети (6,9%) делали перерывы по –разному. Почти 37,7% учащихся во время работы на компьютере вообще не делали упражнения для глаз, 21,2% детей каждый час и 27,1% -каждые 30 минут выполнили упражнения.

Опрос школьников свидетельствовал, что при изучении режима работы за компьютером показало, что в среднем 2,7% детей с замедленным развитием и почти в 1,5 раза больше детей 2 и 3 групп не выдерживали гигиенические нормативы (Таб. 1).

Таблица 1

Распределение детей разных по уровню развития групп в зависимости от режима работы за компьютером, %

Группа детей	Времяпровождение за компьютером, часов в день						
	0	до 0,5	до 1	до 1,5	до 2	3 и >	> нормы
1	76,2	15,7	5,4	0,9	0,9	0,9	2,7
2	70,3	16,3	8,7	2,0	1,7	0,9	4,6
3	67,9	17,5	10,8	2,2	1,6	0	3,8

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что при работе за персональным компьютером большинство детей не придерживались режимных моментов, таких как своевременно не делали перерывы и упражнения,

Следовательно, для предотвращения вредного воздействия компьютера на ребенка в комплекс санитарно -гигиенических мероприятий включать соблюдение режима работы за компьютером, регулярное проведение профилактических перерывов, физкультпаузы и упражнения для глаз. Выполнения этих мероприятий должны контролироваться не только в школе, но и родителями дома.

Использованная литература:

1. Галушко И. Г., Галушко А. В., Новоглядова В. В. Безопасное влияние компьютера на ребенка // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – № 9 (сентябрь). – 0,4 п. л.- URL: <http://e-koncept.ru/2018/182027.htm>.
2. <https://solncesvet.ru>.